

Guia do Usuário

Paulo de Tarço Honório Júnior
Boris Flegr
Hilton Guaraldi da Silva Júnior
Edson Mello Lucas
Camila Martins Saporetti
Grazione de Souza
Ivan Napoleão Bastos

Nova Friburgo

2025

doi:10.5281/zenodo.17553167

Guia do Usuário

A produção deste guia teve o apoio do Programa Qualitec do InovUERJ e do Programa de Incentivo às Atividades Técnico-administrativas na Uerj (Protec).

DEDICATÓRIA

Este Guia do Usuário do Singrar é dedicado ao Professor Francisco Duarte Moura Neto (*in memoriam*), pelo seu empenho na constituição da Rede Singrar e pelo seu trabalho realizado em prol da Uerj.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Informações básicas de acesso	10
Tabela 2 - Lista de filas	13
Tabela 3 - Principais comandos do Slurm	22

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	5
1	CADASTRO	6
2	RECURSOS COMPUTACIONAIS	7
2.1	Singrar - CPU	7
2.2	Singrar - FPGA	7
2.3	Singrar - GPU	8
2.4	Armazenamento de dados	8
3	ACESSO AOS RECURSOS	10
3.1	Acesso no Linux e MacOS usando o Terminal	10
3.2	Acesso no Windows usando o MobaXterm	11
4	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	12
4.1	Principais Conceitos do Slurm	12
4.2	Configuração das Filas	13
4.3	Submissão de Jobs	13
4.3.1	Criando um <i>script</i> de submissão	13
4.3.2	Submetendo o <i>Job</i> com sbatch	14
4.4	Armazenamento	14
5	SUPORTE	15
5.1	Solicitação pelo sistema de atendimento	15
5.2	Solicitação por e-mail	15
6	DESCADASTRO	17
6.1	Encerrar conta	17
6.2	Encerrar projeto	17
6.3	Concluir projeto	17
	REFERÊNCIAS	19
	APÊNDICE A – SCRIPTS DE SUBMISSÃO	20
	APÊNDICE B – COMANDOS DO SLURM	22

INTRODUÇÃO

Singrar é o nome de um computador de alto desempenho que tem como objetivo apoiar a colaboração entre pesquisadores da Rede de Simulação Numérica, Computação Gráfica e Alto Desempenho (Singrar). Atualmente, possui 10 nós de computação, totalizando 1280 núcleos de Unidade Central de Processamento (*Central Processing Unit*, CPU), um nó de computação de Unidade de Processamento Gráfico (*Graphics Processing Unit*, GPU), um nó de computação de Arranjo de Portas Programáveis em Campo (*Field Programmable Gate Array*, FPGA), e capacidade bruta de 200 TB de armazenamento. Ele está hospedado no laboratório Singrar, localizado no Instituto Politécnico da Uerj - IPRJ, região serrana do estado do Rio de Janeiro.

Este guia contempla informações sobre os diferentes tipos de recursos computacionais à disposição no Singrar, incluindo as CPUs, as GPUs, as FPGAs e as unidades de armazenamento. Além disso, explica-se como acessar o sistema, alocar e utilizar esses recursos de forma eficiente, respeitando as diretrizes e o Termo de Uso ([Singrar, 2025b](#)).

O presente Guia está organizado em capítulos, conforme descrito a seguir. O Capítulo 1 fornece informações sobre os cadastros necessários e as ferramentas utilizadas para acessar os recursos. O Capítulo 2 detalha os recursos computacionais disponíveis, divididos em subseções que incluem: Singrar – CPU, com informações sobre a estrutura física e os recursos associados; Singrar – FPGA; Singrar – GPU; e Armazenamento de dados, também com detalhes sobre a estrutura física e os recursos disponíveis. O Capítulo 3 descreve o acesso aos recursos, apresentando um resumo sobre as ferramentas e as formas de acesso ao ambiente de computação de alto desempenho. Já o Capítulo 4 descreve como utilizar os recursos de CPU, FPGA, GPU e armazenamento de dados, incluindo informações sobre a alocação e o período de retenção. O Capítulo 5 trata do suporte, descreve de forma sucinta os serviços de suporte disponíveis e menciona a Política de Suporte. Por fim, o Capítulo 6 informa sobre os procedimentos de descadastro.

1 CADASTRO

Para facilitar a utilização dos recursos, o Singrar oferece uma série de plataformas e ferramentas de fácil acesso. Essas ferramentas foram disponibilizadas para garantir que o usuário tenha todos os recursos necessários para aproveitar ao máximo os serviços oferecidos, com eficiência e facilidade. As plataformas de suporte e gestão podem ser acessadas conforme a necessidade do usuário, conduzindo ao aproveitamento das funcionalidades projetadas para otimizar a experiência no ambiente de computação de alto desempenho.

Dentre as principais ferramentas disponíveis, o Portal Singrar¹ é a plataforma principal para o gerenciamento de informações e suporte aos usuários. Ele permite um acesso rápido a todas as funcionalidades necessárias para a gestão do seu ambiente de computação, incluindo registros, configurações e acompanhamento de recursos. O Portal foi projetado para oferecer uma experiência simples e organizada, facilitando a navegação e a interação com o sistema.

Já a ferramenta de Suporte² é uma plataforma para gerenciar solicitações de atendimento ao usuário. Com uso desta ferramenta, os usuários podem criar *tickets* de suporte, atribuir prioridades e acompanhar o estado das solicitações em tempo real. Ela visa facilitar a comunicação entre os usuários e a equipe de suporte, permitindo que as questões sejam tratadas de forma organizada e ágil.

O Conectai Singrar³ é um aplicativo para apoiar a organização de eventos virtuais em diversas plataformas de videoconferência, como Google Meet, RNP, Microsoft Teams, Zoom, YouTube, entre outras. A plataforma padrão utilizada na Singrar é o Google Workspace for Education, disponibilizado pelo IPRJ. O Conectai Singrar facilita a gestão de eventos, proporcionando uma experiência integrada para os usuários.

Essas ferramentas foram disponibilizadas para possibilitar que o usuário tenha todos os recursos necessários para aproveitar ao máximo dos serviços oferecidos. O acesso às plataformas de suporte e gestão deve ocorrer conforme necessidade, levando ao aproveitamento das funcionalidades projetadas para melhorar a experiência no ambiente de computação de alto desempenho.

¹ www.singrar.uerj.br

² www.singrar.iprj.uerj.br/suporte/

³ www.singrar.uerj.br/conectai/

2 RECURSOS COMPUTACIONAIS

A máquina de alto desempenho Singrar foi adquirida da empresa americana Hewlett Packard Enterprise(HPE) para atuar como um sistema centralizador de simulações de alto desempenho. O Singrar possui 1280 núcleos de CPU, distribuídos em dez nós computacionais, dos quais são compostos, na sua maioria, exclusivamente por CPUs com arquitetura *multicore*. Há, no entanto, quantidade adicional significativa de nós que, além das mesmas CPUs *multicore*, contém tipos de dispositivos com a chamada arquitetura *many-core*: GPU e FPGA . Além disso, existe um nó especialmente projetado para aplicações de Inteligência Artificial (IA) que disponibiliza duas GPUs NVIDIA Tesla A100 80 gigabytes com Nvlink, totalizando 13824 CUDA-core e 864 Tensor-core.

Os dez nós computacionais do Singrar são interligados por uma rede de interconexão Infiniband HDR-200 proporcionando alto rendimento e baixa latência tanto para comunicação entre os processos quanto para o acesso ao sistema de arquivos. O Supercomputador disponibiliza um sistema de arquivos, integrado à rede Infiniband, com capacidade bruta de armazenamento da ordem de 200 terabytes, existindo uma capacidade de processamento em torno dos 700 teraflops. Uma descrição detalhada da configuração dos nós do Singrar é apresentada a seguir.

2.1 Singrar - CPU

O Supercomputador Singrar atualmente possui 10 nós de CPU, cada um equipado com dois processadores AMD EPYC 7713(AMD, 2025a) com 64 núcleos, velocidade de 2.0 GHz, 128 threads e cache L3 de 256MB. Portanto, oferece uma capacidade total de 1280 núcleos e 2560 threads. Essa configuração pode suportar tarefas intensivas de processamento, como simulações complexas e cálculos paralelizados, oferecendo um desempenho excepcional para uma ampla gama de aplicações científicas e tecnológicas.

2.2 Singrar - FPGA

A máquina de alto desempenho Singrar oferece um nó computacional equipado com uma placa aceleradora FPGA Xilinx Alveo U50(AMD, 2025b) de alto desempenho projetada para otimizar o processamento de tarefas paralelizadas. A Alveo U50 é baseada na arquitetura UltraScale+, que utiliza um FPGA, o que significa que ela pode ser reconfigurada para atender a uma ampla gama de necessidades, desde inferência de

*machine learning*⁴ até análise de *big data*⁵. Ela tem 8 GB de memória HBM2 e possui uma excelente taxa de transferência de até 316 GB/s, garantindo rapidez no acesso aos dados. Sua conectividade também chama atenção: suporta PCIe Gen3 x16 ou Gen4 x8 e traz uma porta QSFP28 para redes de até 100 Gbps, tudo isso em um formato compacto de *slot* único e perfil baixo, com consumo máximo de apenas 75 W.

2.3 Singrar - GPU

O Supercomputador Singrar possui um nó computacional de GPU com duas placas NVIDIA A100 com 80 GB (NVIDIA, 2025) de memória *High Bandwidth Memory 2* (HBM2), proporcionando uma largura de banda de memória de até 1,6 TB/s, essencial para lidar com grandes volumes de dados e acelerar os cálculos. Trata-se de uma configuração de alto desempenho voltada para cargas de trabalho exigentes, como IA, simulações científicas e processamento de dados de grande escala. A combinação de dois aceleradores NVIDIA A100 80GB proporciona um desempenho excepcional para tarefas que demandam grande capacidade de cálculo paralelo e grande largura de banda de memória. A NVIDIA A100 é adequada também para simulações científicas de grande escala, renderização tridimensional 3D e outras cargas de trabalho paralelizadas que se beneficiam de alto desempenho computacional.

2.4 Armazenamento de dados

O sistema de armazenamento combina *Solid State Drives* (SSDs) e *Hard Disk Drives* (HDDs) de alta capacidade para proporcionar alto desempenho em ambientes de computação exigentes. O Singrar possui 20 HDDs de 8 TB e 5 SSDs de 7,68 TB, a infraestrutura garante escalabilidade, alta disponibilidade e suporte a cargas de trabalho pesadas, como processamento de grandes volumes de dados, virtualização e *backup* em larga escala. O uso de SSDs *Read Intensive* otimiza operações de leitura, garantindo alta taxa de transferência e eficiência no acesso aos dados. Além disso, o Singrar utiliza sistema de arquivos *Network File System* (NFS) (IBM, 2025) que permite o acesso simultâneo de múltiplos clientes de forma compartilhada, facilitando o gerenciamento centralizado

⁴ *Machine Learning* (Aprendizado de Máquina) é uma área da inteligência artificial que permite que computadores aprendam padrões a partir de dados e façam previsões ou decisões sem serem explicitamente programados para cada tarefa.

⁵ *Big data* é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados muito grandes.

e a colaboração entre aplicações e usuários. Essa solução se destaca pela eficiência, escalabilidade e robustez, sendo ideal para ambientes corporativos e *data centers* que exigem armazenamento confiável e de alto desempenho.

3 ACESSO AOS RECURSOS

O acesso aos recursos computacionais é realizado via protocolo *Secure Shell* (SSH), aliado à autenticação de múltiplos fatores por meio do *Google Authenticator*. O SSH estabelece conexões seguras e criptografadas com sistemas remotos, garantindo um canal protegido para administração e uso desses recursos. Para reforçar a segurança, utiliza-se autenticação em dois fatores: além da senha, o usuário deve inserir um código único gerado pelo Google Authenticator em seu dispositivo móvel. A seguir, apresenta-se a Tabela 1 com as informações básicas de acesso, como *Uniform Resource Locator* (URL) e porta.

Tabela 1 - Informações básicas de acesso

Url de Acesso	Porta	Link
n1.iprj.uerj.br	2244	Primário
n2.iprj.uerj.br	2244	Secundário

Fonte: Os autores, 2025.

3.1 Acesso no Linux e MacOs usando o Terminal

No Linux, o acesso aos servidores remotos é geralmente feito através do terminal, uma interface de linha de comando. Para conectar-se ao supercomputador Singrar utiliza-se o seguinte comando:

```
$ ssh usuario@n1.iprj.uerj.br -p 2244
```

Após inserir a senha, o sistema solicitará o código gerado pelo Google Authenticator, garantindo que apenas o usuário com o código consiga acessar o servidor. No primeiro acesso, é necessário aceitar o Termo de Uso ([Singrar, 2025b](#)). Uma vez conectado, é possível navegar pelos arquivos, monitorar processos, editar arquivos e realizar tarefas administrativas diretamente pelo terminal e, principalmente, utilizar os recursos de alto desempenho do Singrar.

3.2 Acesso no Windows usando o MobaXterm

No ambiente Windows, uma ferramenta popular para acessar servidores remotos via SSH é o MobaXterm ⁶. O MobaXterm é um terminal avançado e uma plataforma de ferramentas que inclui um cliente SSH, além de funcionalidades adicionais, como a transferência de arquivos por *Secure File Transfer Protocol* (SFTP), monitoramento de processos e visualização.

⁶ <https://mobaxterm.mobatek.net/>

4 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

O Singrar utiliza o *Simple Linux Utility for Resource Management* (Slurm) ⁷ por ser um sistema de gerenciamento de recursos computacionais amplamente adotado em ambientes de computação de alto desempenho e que permite que usuários e administradores gerenciem o acesso a *clusters* de computadores (supercomputador), agendem e monitorem tarefas, e otimizem o uso dos recursos disponíveis: CPUs, GPUs, FPGAs, memória e armazenamento.

4.1 Principais Conceitos do Slurm

Jobs Um *job* é uma tarefa ou conjunto de tarefas que o usuário deseja executar no *cluster*. Pode incluir simulações, análises de dados, treinamentos de modelos de *machine learning*, etc.

Nodes (nós) São os servidores individuais que compõem o *cluster*. Cada *node* possui recursos como CPUs, memória e, possivelmente, GPUs.

Partitions (partições ou filas) São agrupamentos de *nodes* que formam um subconjunto de recursos no cluster, permitindo que diferentes tipos de *jobs* sejam direcionados para diferentes grupos de *nodes*. Os *jobs* aguardam sua vez para serem executados, de acordo com as políticas de agendamento definidas pelo administrador do sistema. O Singrar está configurado com 3 filas para cada recurso: a primeira para desenvolvimento, a segunda para *jobs* estimados com tempo de execução curto, e a terceira para *jobs* de longa duração.

O Slurm é a principal ferramenta utilizada para a utilização de recursos computacionais do Singrar, servindo como a interface padrão para a interação dos usuários com o ambiente de computação. Por meio de comandos como `sbatch` (para submeter *jobs*), `squeue` (para listar *jobs* em execução), `scancel` (para cancelar *jobs*) e `sinfo` (para verificar o status dos nós), os usuários podem gerenciar suas tarefas de forma eficiente. Além disso, os *jobs* são frequentemente submetidos por meio de scripts, nos quais é possível especificar recursos como número de CPUs, quantidade de memória e tempo de execução, garantindo o uso otimizado da infraestrutura disponível. Para mais informações, consulte o Apêndice A.

⁷ <https://slurm.schedmd.com/documentation.html>

4.2 Configuração das Filas

Os recursos de CPUs do Singrar disponíveis por meio do Slurm nas filas. Cada fila tem características específicas em relação ao tempo máximo de execução, número de nós e número máximo de tarefas, de acordo com o perfil de uso que se espera para diferentes tipos de *jobs*. Aqui está um resumo geral das características de cada uma dessas filas que também podem ser encontradas resumidamente na Tabela 2.

Tabela 2 - Lista de filas

Arquitetura	Nome	Tempo de execução (em horas)	Nº de nós	Nº máximo de tarefas
CPU	cpu-dev	0:20	2	4
	cpu-small	96	10	24
	cpu-long	744 (31 dias)	10	18
FPGA	fpga-dev	0:20	1	4
	fpga-small	96	1	24
	fpga-long	744 (31 dias)	1	18
GPU	gpu-dev	0:20	1	4
	gpu-small	96	1	24
	gpu-long	744 (31 dias)	1	18

Fonte: Os autores, 2025.

4.3 Submissão de Jobs

A submissão de jobs no supercomputador deve ser realizada por meio do comando `sbatch` do Slurm. Esse processo é conduzido por meio de um *script* de submissão que define os recursos necessários (como número de CPUs, memória e tempo de execução) e os comandos que devem ser executados.

4.3.1 Criando um *script* de submissão

Para submeter um job, é necessário criar um *script* de submissão, geralmente salvo com a extensão `.sh`. Esse script inclui diretivas específicas do Slurm que indicam os recursos solicitados, bem como os comandos de execução do seu código ou aplicação. Faz-se necessário informar a fila para a submissão do *job*. Para mais detalhes sobre a estrutura do *script*, sugere-se ao leitor a consulta ao Apêndice A.

4.3.2 Submetendo o *Job* com sbatch

O comando `sbatch` é utilizado para enviar o script ao agendador de tarefas do Slurm. Ele processa as diretivas contidas no script ou fornecidas na linha de comando e coloca o job na fila de execução. O Slurm executa o job assim que os recursos requisitados estiverem disponíveis, permitindo uma gestão eficiente de workloads em ambientes de computação de alto desempenho. Por exemplo, o comando:

```
$ sbatch job.sh
```

Irá submeter o *script* `job.sh` para execução. É fundamental verificar a documentação específica do *cluster* para compreender as políticas de particionamento, os limites de recursos e o Termos de Uso (Singrar, 2025b). Seguindo essas diretrizes, garante-se que os *jobs* sejam submetidos corretamente e executados de forma eficiente no ambiente do Singrar, contribuindo para uma melhor alocação de recursos e maior desempenho das suas aplicações. No Apêndice B é possível encontrar os principais comandos utilizados pelo Slurm para monitorar e gerenciar os jobs após a sua submissão.

4.4 Armazenamento

O sistema de armazenamento de 200TB está configurado para ser acessado pelos usuários por meio *Network File System* (NFS) (IBM, 2025). Esse armazenamento é centralizado e acessível diretamente pelo home de cada usuário, o que significa que cada usuário tem um espaço dedicado no sistema de arquivos compartilhado, com fácil acesso a seus dados e a possibilidade de interagir com eles de forma transparente. O NFS, como protocolo de compartilhamento de arquivos em rede, permite que os usuários acessem os dados no armazenamento de 200 TB como se estivessem em um disco local, independentemente de sua localização física. Isso oferece vantagens como centralização, facilidade de administração, e acesso remoto, permitindo que os usuários utilizem seus ambientes de trabalho de maneira consistente, com dados sempre disponíveis, seja localmente ou em rede. De acordo com as políticas do Singrar, todos os dados armazenados estão sujeitos a um período de armazenamento específico (Singrar, 2025b). Durante esse período, os dados serão mantidos de forma segura e acessível para as finalidades estabelecidas como necessidade operacional. Após o término do período de retenção, os dados serão excluídos de maneira permanente.

5 SUPORTE

O suporte técnico dos serviços e recursos computacionais da Rede Singrar está disponível para os seus usuários visando a utilização eficiente e segura. A equipe está capacitada para lidar com problemas ou questões relacionadas ao Supercomputador, desde falhas no *hardware* até problemas de rede e *software*. As solicitações são realizadas preferencialmente pelo sistema de atendimento, ou por meio do e-mail suporte.singrar@iprj.uerj.br.

5.1 Solicitação pelo sistema de atendimento

Os usuários devem realizar os seguintes passos para solicitar o suporte pelo sistema de atendimento:

- 1 Acessar o sistema em <https://singrar.iprj.uerj.br/suporte/>. É importante observar que o acesso pode ser feito com usuário e senha ou de forma não autenticada.
- 2 Preencher o formulário de solicitação com informações sobre o problema: endereço de e-mail, nome completo, número de telefone/ramal, tópico de ajuda, resumo da questão e detalhes da abertura do atendimento (*ticket*).
- 3 Aguardar a confirmação do recebimento do *ticket*.

5.2 Solicitação por e-mail

Os usuários devem realizar os seguintes passos para solicitar suporte por meio do e-mail suporte.singrar@iprj.uerj.br:

- 1 Assunto do e-mail: informar um tópico (Exemplo: “Singrar – CPU, erro por falta de uma biblioteca Fortran”)
- 2 Corpo do e-mail, informar:
Nome e sobrenome: Fulano Sicrano (por exemplo)
Projeto: ProjetoXY (por exemplo)
Descrição da solicitação: “A libgfortran é necessária para prosseguir com a compilação e execução do código.” (por exemplo)
- 3 Anexos: imagens ou informações que ajudem no entendimento e solução da solicitação.

Para mais informações sobre os tópicos de suporte, atendimento, fechamento(encerramento) da solicitação, responsabilidades e penalidades, leia a Política de Suporte ([Singrar, 2025a](#)).

6 DESCADASTRO

A conta é o meio de acesso dos usuários aos serviços e recursos disponibilizados pelo Singrar. O descadastro de conta pode ser disparado de quatro formas: (i) solicitação do próprio usuário para encerrar conta; (ii) solicitação do coordenador de projeto para encerrar a participação de usuário em projeto; (iii) solicitação do coordenador de projeto para encerrar o projeto ou; (iv) de forma automática, quando o prazo de conclusão do projeto chega ao fim. A solicitação do coordenador/usuário é realizada por meio do OsTicket, tópico Descadastro.

6.1 Encerrar conta

A conta pode ser encerrada de uma das 3 formas seguintes:

- Solicitado pelo usuário: terá trinta dias para realizar o backup de seus dados;
- Solicitado pelo coordenador de projeto: caso o usuário não participe de outro projeto ativo no Singrar perderá o direito de utilização dos recursos de alto desempenho e terá trinta dias para realizar o backup de seus dados;
- Item 6 - Encerramento da conta, do Termo de Uso do Singrar ([Singrar, 2025b](#)): o usuário perderá o acesso à conta e aos recursos de alto desempenho.

6.2 Encerrar projeto

Solicitado pelo coordenador do projeto: os participantes do projeto terão trinta dias para realizar o backup dos dados vinculados às suas contas. Caso o usuário também participe de outro projeto ativo no Singrar, a conta permanecerá ativa.

6.3 Concluir projeto

O descadastro inicia automaticamente: o Singrar envia um e-mail para o coordenador do projeto informando que o prazo de realização termina em trinta dias e que os participantes devem realizar o backup dos dados vinculados às suas contas. O coordenador pode solicitar a prorrogação do projeto por mais 6 meses. Caso o usuário também participe de outro projeto ativo no Singrar, a conta permanecerá ativa. Os demais casos estão

devidamente descritos no Termo de Uso ([Singrar, 2025b](#)), especificamente no item 6, onde constam todas as condições e procedimentos aplicáveis.

REFERÊNCIAS

AMD. *EPYC*. 2025. <https://www.amd.com/pt/products/processors/server/epyc/7003-series/amd-epyc-7713.html>. Acessado em: 08 . 2025.

AMD. *FPGA*. 2025. <https://docs.amd.com/r/en-US/ds965-u50/Summary>. Acessado em: 08 . 2025.

IBM. *NFS*. 2025. <https://www.ibm.com/docs/pt-br/aix/7.3.0?topic=management-network-file-system>. Acessado em: 08 . 2025.

NVIDIA. *GPU*. 2025. <https://www.nvidia.com/pt-br/data-center/a100/>. Acessado em: 08 . 2025.

SINGRAR. *Política de Suporte*. 2025. <https://www.singrar.uerj.br/politica-de-suporte/>. Acessado em: 17 abr. 2025.

SINGRAR. *Termo de Uso*. 2025. <https://www.singrar.uerj.br/termo-de-uso/>. Acessado em: 17 abr. 2025.

APÊNDICE A – Scripts de submissão

A.1 Scripts de submissão

Exemplo 1: Script simples para enviar um job

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=meu_job
#SBATCH --output=saida_%.txt
#SBATCH --error=erro_%.txt
#SBATCH --ntasks=1
#SBATCH --time=00:10:00
#SBATCH --mem=1G

echo "Início do job"
hostname
sleep 60
echo "Fim do job"
```

Exemplo 2: Job com múltiplas CPUs e mais memória

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=multi_cpu_job
#SBATCH --output=multi_cpu_%.out
#SBATCH --ntasks=1
#SBATCH --cpus-per-task=4
#SBATCH --mem=8G
#SBATCH --time=01:00:00

echo "Rodando job com 4 CPUs"
python meu_script_paralelo.py
```

Exemplo 3: Job em uma fila específica

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=job_particao
#SBATCH --partition=cpu-long
#SBATCH --time=48:00:00
#SBATCH --ntasks=1
#SBATCH --mem=16G
```

```
./processa_dados.sh
```

Exemplo 4: Job com MPI (execução paralela distribuída)

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=mpi_job
#SBATCH --output=mpi_%j.out
#SBATCH --ntasks=8           # Total de processos MPI
#SBATCH --nodes=2           # Número de nós
#SBATCH --time=00:20:00
#SBATCH --mem=2G

module load mpi/openmpi      # Carrega módulo MPI

echo "Executando programa MPI com $SLURM_NTASKS tarefas"
mpirun ./meu_programa_mpi    # Ou: srun ./meu_programa_mpi
```

Exemplo 5: Job com OpenMP (multithreading)

```
#!/bin/bash
#SBATCH --job-name=openmp_job
#SBATCH --output=openmp_%j.out
#SBATCH --error=openmp_%j.err
#SBATCH --ntasks=1          # Apenas 1 tarefa (processo)
#SBATCH --cpus-per-task=8   # Número de threads OpenMP
#SBATCH --time=00:15:00
#SBATCH --mem=4G

export OMP_NUM_THREADS=$SLURM_CPUS_PER_TASK

echo "Executando com $OMP_NUM_THREADS threads"
./meu_programa_openmp
```

Exemplo 6: Envio direto no terminal (sem script)

```
sbatch --job-name=teste --output=saida.txt \
--ntasks=1 --mem=1G --wrap="hostname && sleep 30"
```

Acesse os exemplos no Github: <https://github.com/Singrar/slurm/>

APÊNDICE B – Comandos do Slurm

B.1 Comandos do Slurm

Tabela 3 - Principais comandos do Slurm

Comando	Descrição	Exemplo
<code>sbatch</code>	Envia um script para execução em batch	<code>sbatch meu_script.sh</code>
<code>srun</code>	Executa um comando ou programa sob controle do SLURM (interativo ou batch)	<code>srun --ntasks=4 ./meu_programa</code>
<code>scancel</code>	Cancela um job ativo ou pendente	<code>scancel 12345</code>
<code>squeue</code>	Mostra a fila de jobs ativos/pendentes	<code>squeue</code> ou <code>squeue -u meu.usuario</code>
<code>sacct</code>	Mostra o histórico de jobs já finalizados	<code>sacct -j 12345</code>
<code>sinfo</code>	Exibe informações sobre nós e partições disponíveis	<code>sinfo</code>
<code>scontrol</code>	Gerencia e inspeciona jobs e o estado do sistema	<code>scontrol show job 12345</code>
<code>salloc</code>	Aloca recursos interativamente (útil para testes e debugging)	<code>salloc --ntasks=2 --time=10:00</code>
<code>sprio</code>	Exibe prioridades de jobs na fila	<code>sprio -u meu.usuario</code>
<code>sstat</code>	Mostra estatísticas de execução de jobs em tempo real	<code>sstat --jobid=12345</code>
<code>sattach</code>	Conecta-se a um job em execução	<code>sattach 12345.0</code>

Fonte: Os autores, 2025.